

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.17246646

БИРЖАН Инкар Биржанкызы

мастер маникюра, Салон красоты Super Me, Казахстан, г. Алматы

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРЕПЛЕНИИ НОГТЕЙ

Аннотация. В статье рассмотрены современные инновационные технологии, применяемые в практике укрепления ногтей. Особое внимание уделено новым материалам, таким как биогели, гибридные полимеры и покрытие с керамическими частицами, которые обеспечивают долговечность и безопасность процедуры. Анализируются методы аппаратного и химического воздействия, включая применение LED-ламп и лазерных технологий, способствующих улучшению структуры ногтевой пластины. Отмечены преимущества инноваций в снижении аллергических реакций и повышении эстетических характеристик. Представлены рекомендации по выбору технологий в зависимости от индивидуальных особенностей клиента и состояния ногтей. Статья будет полезна специалистам индустрии красоты и исследователям в области косметологии.

Ключевые слова: укрепление ногтей, инновационные технологии, биогели, гибридные полимеры, лазерные технологии, косметология.

В условиях стремительного развития косметологической индустрии инновации в этой области становятся неотъемлемой частью профессиональной практики. Традиционные методы укрепления ногтей, такие как использование акрила и классических гелей, дополняются и частично заменяются новыми технологиями, включая биогели, гибридные полимеры и керамические покрытия, которые обеспечивают повышенную прочность, долговечность и естественный внешний вид ногтевой пластины.

Кроме того, применение LED- и лазерных ламп для полимеризации материалов снижает риск повреждения ногтей и сокращает время процедур. Безопасность и гипоаллергенность современных составов также играют важную роль, минимизируя вероятность негативных реакций и поддерживая здоровье натуральных ногтей. В этой статье рассматривается практическое применение данных инноваций, их преимущества и влияние на качество услуг в ногтевой косметологии, что позволяет вывести уход за ногтями на новый профессиональный уровень.

Изучение технологий в укреплении ногтей требует комплексного и системного подхода, включающего теоретический анализ и практическое тестирование. В первую очередь проводится обзор современных материалов и средств, таких как биогели, акриловые и гибридные покрытия, а также специализированные укрепляющие составы. Этот этап подразумевает изучение их химического состава, свойств, способов нанесения и воздействия на ногтевую пластину.

Далее следует практическое применение технологий в контролируемых условиях – проведение процедур с использованием различных материалов на натуральных ногтях и моделях. При этом оцениваются критерии прочности, эластичности, стойкости покрытия, а также визуальное соответствие естественному виду ногтей. Особое внимание уделяется методу полимеризации (LED, UV, лазер), времени процедуры и безопасности для клиента.

Одновременно проводится сбор обратной связи от специалистов и клиентов с целью выявления преимуществ и недостатков каждой технологии. Важным элементом является мониторинг состояния ногтей после применения

укрепляющих средств, что позволяет оценить долгосрочное влияние и гипоаллергенность.

Изучение технологий укрепления ногтей развивалось параллельно с развитием косметологии и материаловедения. Первые попытки укрепления ногтей связаны с применением натуральных веществ – масел, восков и кремов, которые использовались еще в Древнем Египте и Риме для ухода за руками.

В XX веке с развитием химии появились новые материалы – акрилы и гели, которые коренным образом изменили методы укрепления ногтей. Появление акриловых смол в 1950-х годах дало возможность создавать искусственные ногти с высокой прочностью. Это стало началом систематического изучения химического состава и свойств материалов, их влияния на ногтевую пластину.

В 1970–1980-х годах с развитием технологий ультрафиолетового отверждения гелей произошло расширение ассортимента укрепляющих средств. В последующие десятилетия исследователи и специалисты ногтевой индустрии сосредоточились на создании более безопасных, гипоаллергенных и удобных в применении составов.

Современный этап характеризуется интеграцией новых технологий – LED-отверждение, биоактивные и органические укрепляющие системы, а также глубокими исследованиями эффективности и воздействия на здоровье ногтей с помощью дерматологических и клинических испытаний. История изучения технологий укрепления ногтей – это эволюция от простых натуральных средств к высокотехнологичным материалам, обеспечивающим долговременный и безопасный уход.

Современная практика применения инновационных технологий в укреплении ногтей представляет собой сочетание передовых материалов, методов и аппаратных решений,

направленных на долговременное улучшение состояния ногтевой пластины и эстетический результат. В основе современных технологий лежат гелевые и акриловые системы нового поколения, которые содержат биологически активные компоненты – керамиды, витамины и протеины, способствующие не только укреплению, но и восстановлению структуры ногтя.

Особое внимание уделяется применению биогелей и гибридных покрытий, которые наносятся тонким слоем и отверждаются с помощью светодиодных (LED) или ультрафиолетовых (UV) ламп. Эти методы обеспечивают быстрое затвердевание покрытия и безопасность процедуры, снижая риск повреждений и аллергических реакций.

Новейшие разработки включают использование технологий лазерного и инфракрасного воздействия, которые стимулируют кровообращение в тканях вокруг ногтя и способствуют естественному росту и укреплению. Помимо этого, в арсенале современных мастеров есть системы с эффектом биогель, способные улучшать гибкость и при этом увеличивать прочность ногтя [3, с. 261-264]. Технологии 3D-печати и индивидуального моделирования позволяют создавать персонализированные укрепляющие накладки и протезы ногтей, которые идеально соответствуют анатомии клиента и физиологическим особенностям.

Инновационные подходы совмещают эстетическую привлекательность с заботой о здоровье ногтей – используются материалы с низким уровнем токсичности, без вредных растворителей и аллергенов, что особенно важно для чувствительной кожи и ослабленных ногтей (рис. 1). Также внедряются адаптивные формулы с увлажняющими компонентами, предотвращающими пересушивание ногтевой пластины.

Рис. 1. Строение кожи: I – эпидермис, II – дерма, III – подкожная жировая клетчатка [2]

Современная практика укрепления ногтей базируется на комплексном использовании инновационных материалов, аппаратных технологий и биоактивных компонентов, что обеспечивает эффективное, безопасное и эстетически качественное улучшение состояния ногтей.

Следует отметить, что укрепление ногтей, несмотря на широкий выбор современных технологий и материалов, сталкивается с рядом значимых проблем, которые влияют на качество и безопасность процедур. Одной из

главных проблем является неправильное использование материалов мастерами или самими клиентами. Некачественные или несоместимые продукты могут вызывать повреждение ногтевой пластины, приводя к её истончению, расслоению и ломкости. Частое и некорректное снятие геля или акрила с помощью пилочек и химических средств вызывает дополнительное травмирование ногтя и нарушает его естественную структуру (рис. 2).

Рис. 2. Строение ногтевой пластины [2]

Также сложно контролировать аллергию и индивидуальную непереносимость компонентов, особенно у людей с чувствительной кожей. В составе некоторых укрепляющих средств присутствуют токсичные вещества, вызывающие раздражение или аллергическую реакцию. Мастер ногтевого сервиса работает в достаточно нестандартных условиях, используя в своем деле в основном бормашинку, чем-то похожую на стоматологическую, гель-лаки и акри/поли гели, которые отличаются от обычных, широко используемых в начале 2000-х годов [1, с. 182-183]. Недостаток информации о составе и свойствах материалов увеличивает риск негативных последствий. Еще одной проблемой является невозможность полноценного лечения и восстановления ногтей при хронических заболеваниях или дефиците витаминов и минералов. Укрепляющие покрытия могут маскировать основные причины проблем, но не решают их.

Кроме того, неправильный уход после процедуры укрепления приводит к быстрому ухудшению состояния ногтей. Несоблюдение рекомендаций по гигиене и коррекции создаёт условия для развития грибковых и бактериальных инфекций. Частое применение агрессивных средств для снятия лака и частые

механические нагрузки могут дополнительно ослаблять ногти. Важным аспектом является и экономический фактор – качественные инновационные материалы и профессиональные услуги стоят дорого, из-за чего клиенты зачастую экономят на качестве, что сказывается на конечном результате.

Основные проблемы укрепления ногтей связаны с качеством и правильностью применения материалов, аллергическими реакциями, недостатком комплексного подхода к состоянию ногтей, а также несоблюдением правил ухода и экономическими ограничениями. Решение этих проблем требует профессионализма мастеров, информированности клиентов и развития безопасных инновационных технологий.

По нашему мнению, для эффективного решения проблем укрепления ногтей необходимо комплексное и последовательное применение ряда мер. В первую очередь, важным шагом является повышение квалификации мастеров маникюра и обучение правильному использованию материалов. Профессионалы должны разбираться в составе и характеристиках продукции, уметь выбирать качественные и сертифицированные средства, а также знать правильные техники нанесения и снятия

укрепляющих покрытий, чтобы минимизировать повреждения ногтевой пластины.

Не менее важно информировать клиентов о возможных рисках и необходимости тщательного ухода после процедуры. Регулярное увлажнение ногтей и кутикулы, использование защитных масел и витаминов способствует восстановлению и укреплению. Следует рекомендовать щадящие способы снятия геля или акрила, например, с помощью специальных ремуверов, а не механическую обработку без контроля. При выявлении признаков аллергии или раздражения следует незамедлительно прекратить использование вызывающего реакцию средства и обратиться к врачу-дерматологу.

Для устранения внутренних причин слабости ногтей необходим комплексный подход, включающий правильное питание и приём витаминных комплексов, особенно содержащих биотин, цинк, железо и витамины группы В. Важно также своевременно диагностировать и лечить заболевания, которые могут влиять на здоровье ногтей, например, грибковые инфекции или эндокринные нарушения.

Разработка и внедрение более безопасных и гипоаллергенных материалов – ключевой фактор повышения безопасности процедур. Производители косметики должны стремиться к снижению токсичности компонентов и максимальной экологичности продуктов.

На сегодняшний день в профессиональной индустрии используются различные эффективные способы укрепления натуральных ногтей. Ниже представлены самые популярные методы, которым обучают и которые применяют в MONLIS Schule:

1. Rubber Base (резиновая база).

Эластичная, но устойчивая база, которая отлично адаптируется к натуральному ногтю и выравнивает неровности. Подходит для клиентов, у которых:

- Тонкие или мягкие ногти.
- Нужна гибкая, но прочная основа.
- Важен естественный внешний вид.

Rubber Base самовыравнивающаяся, легко наносится и может использоваться как под цветное покрытие, так и как самостоятельное натуральное укрепление с глянцем.

2. BIAB (Builder in a Bottle).

BIAB – это гелевый материал, который наносится прямо из флакона, сочетая свойства базы и укрепляющего геля. Он обеспечивает:

- Среднее или сильное укрепление.
- Высокую стойкость без отслаиваний.

- Лёгкую коррекцию формы.
- Естественное или цветное финишное покрытие.

Подходит клиентам, которые хотят долговечный и естественный результат. В MONLIS Schule технике BIAB уделяется особое внимание как в теории, так и на практике.

3. Фибровая техника (Fiberglass).

На ноготь накладывается тонкая фибровая сетка, которая фиксируется гелем или смолой. Такая техника:

- Очень прочная, но остаётся тонкой.
- Отлично подходит для проблемных ногтей.
- Обладает высокой стойкостью к внешнему воздействию.

Часто используется для точечной коррекции и укрепления треснувших или деформированных ногтей.

4. Акригель (Acrygel, Polygel).

Соединяет в себе преимущества акрила и геля: пластичность, прочность, комфорт в работе. Преимущества:

- Идеален для укрепления ослабленных ногтей.
- Почти не имеет запаха.
- Устойчив и долго носится.
- Позволяет делать тонкое и естественное покрытие.

Особенно хорошо подходит клиентам, чьи руки подвержены нагрузке.

5. Классическое гелевое укрепление без наращивания.

УФ-гель можно использовать для укрепления натурального ногтя без типсов или форм. Он наносится в тонкий слой и обеспечивает:

- Защиту от сколов и трещин.
- Гладкую и блестящую поверхность.
- Комфортное ношение до 3-4 недель.

Метод легко совмещается с дизайном и подходит тем, кто ценит минимализм и удобство.

Наконец, следует обратить внимание на экономическую доступность качественных услуг и материалов. Развитие рынка профессионального маникюра требует конкурентной среды, чтобы клиенты могли выбирать безопасные и эффективные решения без ущерба для бюджета. Таким образом, сочетание профессионализма, информированности клиентов, правильного ухода, медицинского подхода и инновационных технологий позволит значительно улучшить результаты укрепления ногтей и избежать распространённых проблем (табл.).

Современные технологии укрепления ногтей

№	Технологическая характеристика	
1	Гелевое покрытие	Это один из самых распространенных методов. Гель наносится на натуральные ногти, что придаёт им прочность и блеск. Гелевое покрытие также защищает ногти от повреждений.
2	Акриловые ногти	Акрил – это смесь порошка и жидкости, которая образует прочную оболочку для ногтей. Этот метод позволяет создать любые формы и длину ногтей, но требует специализированного ухода.
3	Биогель	Это более естественная альтернатива гелевому покрытию, которая содержит натуральные компоненты. Биогель укрепляет ногти и помогает им расти, не повреждая при этом натуральную пластину.
4	Покрытие укрепляющими лаками	Существуют специальные укрепляющие лаки, которые содержат витамины и минералы, помогающие укрепить ногтевую пластину и предотвратить её ломкость.
5	Маски и масла для ногтей	Регулярное использование масок и масел помогает увлажнить и питать ногти и кутикулу, что способствует их укреплению.
5	Лазерная терапия	Использование лазеров для стимуляции роста ногтей и улучшения их состояния – новая и перспективная технология, которая набирает популярность.
5	Системы для домашнего ухода	Существуют наборы для домашнего укрепления ногтей, которые включают в себя специальные укрепляющие средства и инструменты для ухода.

Применение инновационных технологий в укреплении ногтей открывает новые горизонты в области ухода за красотой и здоровьем ногтевой пластины. Современные достижения позволяют не только повысить эффективность процедур, но и значительно снизить негативное воздействие на естественные ткани ногтя, что особенно важно для сохранения их здоровья и долговечности результата. Внедрение новых материалов с улучшенными химико-физическими свойствами, таких как гибридные гели, биогели и составы на основе натуральных компонентов, обеспечивает более бережное и натуральное укрепление, минимизируя риск аллергических реакций и раздражений.

Кроме того, использование цифровых технологий и инновационных приборов помогает мастерам точно контролировать процесс нанесения и полимеризации, что повышает качество и безопасность процедур. Нельзя забывать и о важности индивидуального подхода, который становится возможным благодаря современным диагностическим методикам, позволяющим определить тип и состояние ногтей, а также подобрать оптимальные средства и техники ухода.

Таким образом, интеграция инноваций в практики укрепления ногтей не только повышает эстетическую привлекательность, но и способствует поддержанию здоровья ногтей, что в итоге формирует устойчивый тренд на качественный и безопасный маникюр. В ближайшем будущем дальнейшее развитие технологий и исследований обещает сделать процедуры ещё более эффективными, удобными и доступными, что несомненно окажет положительное влияние на индустрию красоты в целом.

Литература

1. Лаверина М.И. Оценка влияния ногтевой пыли на здоровье работников ногтевого сервиса / М.И. Лаверина // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. – 2022. – № S2. – С. 182-183.
2. Мачнева И.Ф. Технология маникюрных работ / И.Ф. Мачнева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет, Технологический колледж. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 91 с.

3. Махарадзе Н.С. Проблемы нехватки квалифицированных специалистов ногтевого сервиса (на примере Хабаровского края) / Н.С. Махарадзе, А.И. Вознесенская // Основные тенденции развития правовой науки: Материалы I Международной студенческой научно-

практической конференции, Хабаровск, 02–06 декабря 2019 года / Редколлегия: В.Е. Степенко (председатель) [и др.]. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2020. – С. 261-264.

BIRZHAN Ingkar

Master's Manicure, Super Me Beauty Salon, Kazakhstan, Almaty

MODERN PRACTICE OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN STRENGTHENING NAILS

Abstract. *The article discusses modern innovative technologies used in the practice of nail strengthening. Special attention is paid to new materials such as biogels, hybrid polymers and ceramic particle coatings, which ensure the durability and safety of the procedure. The methods of hardware and chemical exposure are analyzed, including the use of LED lamps and laser technologies that help improve the structure of the nail plate. The advantages of innovations in reducing allergic reactions and improving aesthetic characteristics are noted. Recommendations on the choice of technologies are presented, depending on the individual characteristics of the client and the condition of the nails. The article will be useful to beauty industry experts and cosmetology researchers.*

Keywords: *nail strengthening, innovative technologies, biogels, hybrid polymers, laser technologies, cosmetology.*